

TABIATSHUNOSLIK FANIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYA ASOSIDA TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.

*Buxdipi 2-kurs magistranti
Xaitova Nodira*

Annotatsiya: ushbu tesizda tabiatshunoslik darslarida ekskursiya tashkil etishning zamonaviy metod haqida va ulardan foydalanishning usullari, ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ekskursiya, metod, zamonaviy ta'lim, pedagogik texnologiya, STEAM, inkorporatsiya.

Tabiatshunoslik darslarida sinfdan tashqari ishlarni zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etish sifatli ta'lim berishning eng samarali usuli hisoblanadi. Hozirgi kunda zamonaviy ta'lim texnologiyalarida STEAM, darsni inkorporatsion tashkil etish, ekskursiyalarni zamonaviy metodlar asosida o'tkazish kabilar kiradi. Xo'sh, STEAM texnologiyasi, inkorporatsion dars shaklining mazmuni nimada va ular qanday tashkil etiladi degan savolga javob topsak.

STEAM- real hayot talablaridan kelib chiqqan holda akademik ilmiy- texnikaviy konsepsiya doirasida integratsiyalashgan holda o'qitishdir. "STEAM texnologiyasi" fanda o'quv jarayonini tashkil etish va uning sifatini ta'minlash borasidagi zamonaviy yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar sohasidagi ilg'or tajribalar modulli-kredit tizimi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, bo'lajak mutaxassislarni ixtisoslik fanlaridan ta'lim berish metodikasi, shakllari, metodlari, vositalari hamda o'qitishning ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalariga oid bilim va ko'nikmalari shakllantiriladi. Masalan, 3-sinf Tabiiy fanlarga murojaat qiladigan bo'lsak, STEAM texnologiyasidan foydalanishning tayyor namunasi berilgan, loyiha va amaliy ish berilgan mavzu STEAM texnologiyasida integratsiya qilib berilgan. "Quyosh sistemasi modelini yasash" amaliy ish mavzusida (100-b) STEAM dan "S"-tabiiy fan quyosh haqida nazariy bilimlar beriladi, "T"-texnologiya quyoshning yasash jarayoni haqida tushuntiradi. Demak, ikki sohani Tabiiy fanlar quyosh sistemasi modelini yasashda Texnologiya fani bilan integratsiya qilinadi. Bu orqali o'quvchilar quyosh sistemasi haqida ham nazariy ma'lumotga ega bo'lishadi, ham ularning joylashuv o'rni va tarkibi haqida amaliy bajarib o'rganib olishadi, ham jamoaviy ish faoliyati tashkil etilib ular bilan kelishib ishlash ko'nikmasi ortib boradi. Jarayon davomida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. Bu mavzu orqali astronom, uchuvchi, kosmonavt, muhandislik, quruvchilik kasblari haqida ma'lumot berish va yo'naltirish mumkin.

Inkorporatsion dars shakli- Inkorporatsiya – kichikroq obyektlarni kattaroq obyektlarga kiritish. Korporatsiya (qonun) reglamentlarni tizimlashtirish turi.

Inkorporatsiya – lotincha "incorpore"- qonun ijodkorlik xususiyatiga ega bo'lmagan va ularni ma'lum asosda, me'zonda yagona to'plamlarga birlashtirishdan iborat bolgan normative-huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish turi. (Umumiy huquq nazariyasining elementar tamoyillari)

Inkorporatsiya – ikki yoki undan ortiq asoslarning leksik ma'nosida avtonom bo'lgan bitta sintaktik morfologik yaxlitlikka birlashishi. Bu asoslar o'rtasidagi munosabatlarga mos keladi. (Katta ensiklopedik lug'at)

Inkorporatsiya – 1) o'z tarkibiga kiritish, boshqa tashkilotlarning qo'shilishi; 2) qonun hujjatlariga muvofiq bir guruh shaxslarga yuridik shaxs, korporatsiya maqomini berish; 3) davlat qonunlarini tizimlashtirish, ularning joylashuvi. (Iqtisodiy lug'at)

Demak, yuqorida berilgan "inkorporatsiya" atamasidan kelib chiqqan holda, ta'lim sohasida bu so'zni "fanlarni, bob va bo'limlarni, mavzularni bir-biriga bog'lash va o'quvchilarni mavzudan kelib chiqib kasb-hunarga yo'naltirish" deb qarash, xato bo'lmaydi. inkorporatsiya so'zi integratsiyaga nisbatan keng tushuncha bo'lib, ichiga juda ko'p obyektlar va predmetlarni qamrab oladi. Integratsiya – o'quv faoliyatida o'zaro fanlarni bog'lash tushunilsa, inkorporatsiya- nafaqat

fanlarni, bir fan doirasidagi bob, bo'lim, mavzular va kasblarni ham bog'lash kabi katta jarayonni o'z ichiga oladi. Tabiiy fanlar darslarining inkorporatsiya qilishning ahamiyati shuki, o'quvchiga bir mavzu orqali bir necha mavzular haqida ma'lumot, bob va bo'lim yuzasidan umumlashtirilgan bilimlarni, ma'lum bir kasbga yo'naltirishga ham yordam beradi. Tabiatshunoslik darslarida Sinf dan tashqari ishlarni inkorporatsion tashkil etishning afzallik tomoni shundaki, o'quvchilar mavzu orqali kasbga yo'naltiriladi va kasbga oid tushunchaga ega bo'lishadi, kasblarga qiziq boshlashadi.

Tabiiy fanlarni o'rganishda kuzatish, laboratoriya, amaliy ishlar, gerbariy yasash, kolleksiya tayyorlash, ekskursiya kabi ishlar amalga oshiriladi. Bulardan keng tarqalgan turlaridan biri ekskursiyadir. **Ekskursiya** – sinfdan tashqari ish faoliyatiga kiradi, bu faoliyatni barcha fanlar doirasida qo'llash mumkin, ko'pincha, ekskursiya deganda ko'z oldimizda hayvonot bog'i, tog' yonbag'irlari, qo'riqxonalar kabi obyektlar keladi, sababi Tabiiy fanlar bu kabi ishlar ko'p qo'llaniladi. Sinfdagi darsda hayoti uzoq kuzatishni talab qiluvchi o'simlik yoki hayvonning rivojlanish jarayonini, har xil organizmlarning tabiiy sharoitlarda birgalikda yashashlarini ko'rsatib bo'lmaydi. Shuning uchun ham tabiatshunoslik o'qitish metodikasida darslarni to'ldiruvchi maxsus shakllar qo'llaniladi. Ekskursiyalarda bolalar tabiatdagi tabiiy guruhlashda, qishloq xo'jaligida, muzeylarda o'simlik va hayvonlar bilan tanishtiriladi. Ekskursiyalar avval qaror topgan tushunchalarni mustahkamlaydi, aniqlaydi, chuqurlashtiradi va umumlashtiradi.

Shu kunga qadar ekskursiyalar tashkil etish jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalari deyarli kam qo'llanilgan. Hozirgi kunga kelib ta'lim tizimida zamonaviy ta'lim kirib kelganidan so'ng, sinfdan tashqari ishlarga bo'lgan e'tibor kuchaydi. Chunki, zamonaviy ta'limning asosiy maqsadi olgan nazariy bilimlarni bir vaqtning o'zida amalda qo'llay olish malakasini oshirishdan iborat. Shu sababdan sinfdan tashqari ishlar uchun ko'plab zamonaviy usul va metodlar ishlab chiqildi. Avvalo, har bir pedagog-o'qituvchi darsdan tashqari ishlarni tashkil etishining zamonaviy usul va metodlarini ishlab chiqishi lozim, sababi ular o'quvchilarning qobiliyati va layoqatini biladi, iqtidori qay darajada ekanini, bilim saviyasidan xabardor, shulardan kelib chiqib metodlarni yarata oladi. Ayniqsa, ekskursiyani tashkil etishda qo'llaniladigan zamonaviy usul va metodlar qanchalik keng qamrovli bo'lsa, ko'zlangan natija shuncha yuqori bo'ladi va vaqt masalasini inobatga olsak, qisqa muddat ichida ko'proq amaliy ishlarni bajarishga imkoniyat bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Tabiatshunoslik fanida sinfdan tashqari ishlarni zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etsak, ko'zlangan natijaga erishish, o'quvchilarga sifatli ta'lim berish imkoniyati ikki marotaba oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. Yormatova "Tabiiy fanlarning zamonaviy konsepsiyasi" -T.: «Aloqachi» nashriyoti, 2008, 13 bet.
2. M.Nuritdinova "Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi" Toshkent, O'qituvchi 2005-yil. 170 b.
3. D.Sharipova, D.P.Xodiyeva, M.K.Shirinov "Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi " Toshkent -2018 400b
4. Z.F.Zaripova "Ta'lim texnologiyalari". "Navro'z" nashriyoti, Toshkent-2019
5. SH.S.Shoyimova, M.K.Xoshimova, SH.R.Mirzayeva, M.M.Qo'ziboyeva "Ta'lim texnologiyalari". Toshkent-2020
6. Z.B.Sangirova, K.T. Suyarova, Z.Y.Tillayeva, M.M.Avezova, M.X.Baymuratova, S.G'.Xasanova "Tabiiy fanlar" 3-sinf .Toshkent-2022-y.
7. A.Bahromov, Sh.Sharipov, M.Nabiyeva "Tabiatshunoslik" 4-sinf. "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2020y.

«ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ».

Жамилова Ж.Б
Студентка БГПИ

Анотация. В статье представлены некоторые способы развития и формирования читательского интереса у младших школьников а так же даны некоторые сведения о продуктивности самостоятельного чтения. Так как на уроках во младшем школьном возрасте всегда присутствуют игровая часть в данной статье предусмотрена и это.

Ключевые слова: интерес к чтению, литературное чтение во втором классе, приёмы развития интереса к чтению

Термин «интерес» в переводе с латинского обозначает «иметь значение». *Читательский интерес* – это такие знания, умения, навыки, благодаря которым ученик может сам планировать и осуществлять работу по освоению художественных текстов. *Развитие читательских интересов* – это важная научно-педагогическая проблема. Её актуальность обусловлена исключительной, неуклонно возрастающей ролью речи в жизни человека, которая служит универсальным средством общения, мощным каналом интеллектуального, в широком смысле духовного становления личности, необходимым условием социальной активности каждого человека. Читательский интерес выступает той побудительной силой, которая заставляет ребенка взять книгу, прочитать, что в ней написано, получить эмоционально-положительное наслаждение и отразить свои впечатления от прочитанного. Изучение степени развитости интереса обучающегося к чтению книг позволило нам выделить три критерия:

- *пассивная развитость* (проявляется, когда обучающийся берет книгу и рассматривает картинки без целевой направленности, не проявляет интереса, активности; никак не отображает свои впечатления от прочитанного);

- *активная развитость* (проявляется в тех случаях, когда обучающийся просит почитать, но без целевой направленности, иногда отражает свои впечатления в изобразительной деятельности);

- *целевая направленность* (проявляется в тех случаях, когда обучающийся постоянно просит почитать книгу, рассматривает картинки, старается самостоятельно научиться читать).

Читательский интерес младшего школьника – это феномен, связанный с развитием познавательного интереса, познавательной активности школьника, характеризующийся эмоциональной окрашенностью, наличием собственной читательской позиции в отношении произведения, устойчивой внутренней мотивацией осуществления читательской деятельности.

Проблема развития интереса к чтению у младших школьников остаётся нерешённой в полной мере, как в теоретическом, так и методическом плане. Станет ли чтение мощным средством обогащения личного и социального опыта ребёнка, а также средством его самопознания и развития, сформируется ли у него не просто интерес, а потребность в чтении книг, зависит от условий обучения, направленных на формирование личности и основ читательской культуры.

Поэтому проблема развития и пробуждения интереса к чтению в процессе учебной деятельности и явлению культуры приобретает особое значение. Чтение – довольно сложный, индивидуальный процесс. Каждый читатель откликается на книгу какой-либо особой стороной своей личности, так, например, у одного в соответствии с его индивидуальным